

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 32 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	

MAKTAB IQTISODIY GEOGRAFIYA TA'LIMIDA MUAMMOLI TA'LIM TEKNOLOGIYALARIGA ASOSLANGAN TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH

Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan ta'lim va o'quv topshiriqlaridan foydalanish metodikasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: geografiya ta'limi, muammoli ta'lim texnologiyalari, muammoli ta'limning bosqichlari, geografik tadqiqot, amaliy mashg'ulot, mustaqil fikrlash.

Abstract: This article discusses the methodology for using educational and learning tasks based on problem-based learning technologies in school economic geography education.

Key words: geography education, problem-based learning technologies, stages of problem-based learning, geographical research, practical training, independent thinking.

Аннотация: В данной статье описана методика использования учебно-воспитательных задач на основе проблемных образовательных технологий в школьном образовании по экономической географии.

Ключевые слова: географическое образование, технологии проблемного обучения, этапы проблемного обучения, географические исследования, практические занятия, самостоятельное мышление.

KIRISH

Zamonaviy ta'limning asosiy maqsadi – mutaxassislarni dunyoni ijodiy o'zgartirish metodologiyasi bilan qurollantirishdir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, muammoli ta'lim tizimi ilmiy muammolarni noan'anaviy usullar bilan yechish yo'li sifatida taklif etilayotgani tabiiy holatdir.

Geografiya ta'limida muammoli ta'limning maqsadi nafaqat ilmiy bilimlar natijalarini, bilimlar tizimini o'rganish, balki bu natijalarga erishish jarayonini o'rganish, o'quvchining bilish mustaqilligini shakllantirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat.

Iqtisodiy geografiyada muammoli ta'limning o'ziga xos xususiyati shundaki, o'qituvchi bilimlarni tayyor shaklda taqdim etmaydi, balki o'quvchilar oldiga muammoli vazifalar qo'yadi. O'quvchi yechim izlashi kerak. Bu texnologik usuldagi eng muhim muammo shundaki, yangi bilimlar yodlash yoki yodlash uchun emas, balki muammo yoki bir nechta masalalarni yechish uchun beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Muammoli ta'limni amerikalik psixolog, faylasuf va pedagog Jon Dyū 1894-yilda Chikagoda tashkil etgan tajriba maktabida ilk bor qo'llagan. XX-asrning 70–80-yillarida ta'lim amaliyotiga keng joriy etildi. Uning fikriga ko'ra, o'qitishda amaliy faoliyat va tajribani muhim deb hisoblagan. Uning ishlarida muammolarni hal qilish orqali o'qitish g'oyasi markaziy o'rinni egallagan.

Muammoli ta'limning shakllanish tarixi haqida to'xtaladigan bo'lsak, Sokrat o'z shogirdlarini mantiqiy fikrlashga va tadqiqotlar natijalarini topishga yo'naltirib turgan. J.Russo bilimni o'zlashtirishda vaziyatlar yaratishga katta ahamiyat bergan. Agar muammoli ta'limning eng zarur harakati izlanish bo'lsa, uni o'z tajribasida qo'llagan olimlar orasida I.Pestalotsi va A.Distervingning hissasi katta. Ushbu o'qitish usulining asoslarini yaratib, uni rejalashtirilgan shaklda amalga oshirgan J.Dyū bo'lgan. Keyinchalik ushbu

ta'lim turiga D.Brunner, I.Lerner, T.V.Kudryavsev, A.M.Matyushkin, M.I.Maxmutov katta hissa qo'shgan. Muammoli ta'limning boshqa usullardan farqi shundaki, bilim o'quvchilarga tayyor holda taqdim etilmaydi, balki ular oldiga muayyan muammoni mustaqil ravishda hal qilish vazifasi qo'yiladi. Shunday qilib, izlanish jarayonida yechimni o'quvchilar o'zlari topib, bilimni o'zlashtirishga yo'l ochiladi.

Muammoli ta'limning nazariy masalalari M.I.Maxmudov, A.M.Matyushkin, I.Ya.Lerner, Yu.N.Babanskiy va boshqa olimlarning asarlarida tadqiq etilgan. Muammoli ta'limga bag'ishlangan ishlar soni yetarlicha mavjud. Ammo so'nggi vaqtlarda mamlakatimizda ushbu usulni ta'lim jarayonida qo'llash holati qoniqarli emas. Buning asosiy sabablardan biri adabiyotlarda muammoli ta'lim haqida yagona ijobiy fikrning mavjud emasligi va uning mohiyatini yaxshi biladigan mutaxassislarning kamligidir. Geografiya ta'limida esa muammoli ta'lim texnologiyalarini qo'llash yaxshi samara beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Darsda muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalanish nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovutni kamaytiradi, shuningdek, o'quvchilarning quyidagi qobiliyatlari namoyon bo'ladi: vaziyatni baholash, asosiy ma'lumotlarni tanlash va tartibga solish, savollar va gaplarni to'g'ri tuzish, fikr va imkoniyatlarni aniqlash, vaziyatning rivojlanishini bashorat qilish, boshqa ma'lumotlar bilan bog'lanish, noaniq vaziyatda qaror qabul qilish, tanqid qilish qobiliyati va tanqidni tushunish. Muammoli ta'lim texnologiyalarining geografiya ta'limidagi tadqiqot metodologiyasi quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi. Tadqiqotning maqsadini belgilash bosqichida geografiya ta'limida muammoli ta'limni qo'llash orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashi, izlanish qobiliyati va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish maqsad qilib olinadi. Tadqiqot uchun dolzarb mavzular tanlanadi, masalan: iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslardan foydalanish, urbanizatsiya jarayonlari yoki ekologik muammolar. Muammoli o'qitish metodikasini loyihalash bosqichida muammo yaratish jarayonida o'quvchilarning yoshiga va bilim darajasiga mos muammolar ishlab chiqiladi. Bu muammolar o'quvchilarni qiziqtirishi va izlanishga undashi kerak. Masalan, "Nima uchun ba'zi hududlarda suv tanqisligi yuzaga keladi?" yoki "Turli iqlim zonalarida yashash sharoitlari qanday farq qiladi?" kabi savollar tanlanishi mumkin. Darsning tuzilmasi esa muammoli savollarni tushunish, tahlil qilish va yechim topish kabi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayon o'quvchilarni mustaqil fikrlashga va xulosalar chiqarishga o'rgatadi. Tadqiqot ishtirokchilari bilan ishlash bosqichida tajriba-sinov darslari o'tkazishda, avvalo, eksperimental guruh va nazorat guruhi tashkil etiladi. Ikkala guruhning natijalari taqqoslanib, muammoli ta'limning samaradorligi baholanadi. Dars davomida o'quvchilarni kichik guruhlariga ajratib, ularga muammolarni birgalikda tahlil qilish va yechim topish vazifalari beriladi. Bu jarayon jamoaviy fikrlashni rivojlantiradi va o'quvchilar o'rtasida hamkorlikni kuchaytiradi. Natijalarni baholash va xulosalar chiqarish bosqichida muammoli ta'lim texnologiyalarining o'quvchilarning bilim darajasi, fikrlash qobiliyati va mustaqil ishlash ko'nikmalariga ta'siri tahlil qilinadi. O'quvchilarning bilim darajasi va tanqidiy fikrlash qobiliyati sinovlar, testlar yoki yakuniy baholashlar yordamida o'lchanadi. Shu bilan birga, ularning mustaqil ishlash va muammolarni hal qilishdagi yondashuvlari o'rganiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktab iqtisodiy geografiya kurslarining asosiy maqsadi jahon, uning yirik mintaqalari va mamlakatlari iqtisodiy va ijtimoiy geografiasiga doir zamonaviy bilim berish, mustaqil bilim olish va uni amaliyotda qo'llashni o'rgatishdan iborat. Shuningdek, zamonaviy dunyo, uning yirik mintaqalari hamda xalqaro iqtisodiy va siyosiy tizimda muhim o'rin egallagan davlatlarga xos ijtimoiy-iqtisodiy geografik xususiyatlarni o'rganish, turli global va mintaqaviy iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jarayonlar haqida tizimli ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin.

Maktab geografiya ta'limida iqtisodiy geografiya bilan bog'liq quyidagi kurslar mavjud:

- "O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiasini";
- "Jahon iqtisodiy va ijtimoiy geografiasini";
- "Amaliy geografiya".

1. "O'zbekiston ijtimoiy va iqtisodiy geografiasini" fanidan muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan amaliy mashg'ulotlar

Mavzu: Tabiiy sharoit va tabiiy boyliklarning milliy iqtisodiyotdagi ahamiyati.

Maqsad: Tabiiy resurslarning turlarini, tasnifini, O'zbekiston hududida tarqalishini aniqlash va iqtisodiyotdagi ahamiyatini ochib berish.

Ko'rgazmalar: O'zbekistonning tabiiy xaritasi; O'zbekistonning siyosiy-ma'muriy xaritasi; O'zbekistonning ijtimoiy va iqtisodiy atlasini; 8-sinf "Geografiya" darsligi; "Tabiiy resurslar" plakati; Tasvirli xarita, chizma asboblari.

1-vazifa. O'zbekistonning Yevroosiyo materigining ichki qismida, jahon okeanidan ancha uzoqda joylashganligi uning tabiiy sharoitlarining xilma-xilligini belgilaydi. O'zbekistonning tabiiy muhiti, butun dunyo kabi, tabiiy sharoit va tabiiy resurslardan iborat.

Savol: O'zbekistonning tabiiy resurslari nimalardan iborat va ularga iqtisodiy baho bering.

2-vazifa. Mamlakatning tabiiy resurslari ikkita katta guruhga bo'linadi: tugaydigan va tugamaydigan. Tugallanadigan resurslar qayta tiklanmaydigan va qayta tiklanadigan resurslardan iborat bo'lib, ularning har biri alohida resursdir.

Savol: O'zbekiston Respublikasining tabiiy resurslari tasnifi jadvalini tuzing (Jahon tabiiy resurslar zaxirasida O'zbekistonning ulushini ko'rsating). Ularni tasniflash sabablarini tushuntiring.

3-vazifa. O'zbekiston misolida tabiiy sharoitning ishlab chiqarishga ta'sirini baholang. Darslik va xaritadan foydalangan holda, mamlakatning ma'lum bir mintaqasidagi tabiiy resurslarning turlari shu hududdagi sanoat rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatishini tahlil qiling.

Savol: Ularga iqtisodiy baho berishning ahamiyati nimada?

4-vazifa. Geologik va mineral resurslar xaritasi asosida ularni taqqoslash. Geologik tuzilishi va foydali qazilmalarning mamlakatning asosiy tektonik tuzilmalarida (platformalar, plitalar, qatlamli tuzilmalar) tarqalishi o'rtasidagi qonuniyatlarni aniqlash.

Savol: Yirik geokimyoviy o'rinlarni ajratish va tavsiflash. Ular bu hududdagi sanoat rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Sababini tushuntiring.

5-vazifa. Mamlakatimiz hududida suv resurslarini taqsimlash va suv resurslarini muhofaza qilish qanday amalga oshirilmoqda?

Savol: Suv ta'minoti nima? Aholi punktlarining ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi nega har xil?

2. "Jahon iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi" fanidan muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan amaliy mashg'ulotlar

Mavzu: Amaliy mashg'ulot (Aholi harakati, tarkibi va joylashuviga oid masalalar)

Maqsad: Jahon aholisining tarkibi, aholining joylashishiga ta'sir etuvchi omillar, jahondagi aholi punktlarining zichligi va ularning notekis taqsimlanishini tahlil qilish, ularning sabablarini aniqlash.

Ko'rgazmalar: Dunyoning siyosiy xaritasi; 9-sinf geografik atlas; 9 va 10-sinf geografiya darsliklari; Aholi mavzusiga oid elektron xaritalar.

1-vazifa.

Savol: Sizningcha, nima uchun aynan xitoy, ingliz, ispan, fransuz, arab va rus tillari BMT rasmiy tillari hisoblanadi?

Mazmun: Bu tillar dunyoda eng ko'p so'zlashuvchilar soniga ega bo'lib, ular xalqaro aloqalar, iqtisodiy va siyosiy jarayonlarda muhim rol o'ynaydi.

2-vazifa.

Savol: Nima uchun rivojlangan davlatlarda bolalar salmog'i qariyalarga nisbatan past? Bu holat qanday ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yuzaga keltirishi mumkin?

Mazmun: Past tug'ilish ko'rsatkichi sababli yoshlar soni qisqaradi, bu esa mehnat bozori, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy ta'minot tizimlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

3-vazifa.

Savol: Jahon aholisining hududiy joylashuviga qanday omillar ta'sir ko'rsatadi? Dunyoning qaysi hududlari yashash uchun eng qulay hisoblanadi, sababini izohlang.

Mazmun: Iqlim, tabiiy resurslar, iqtisodiy rivojlanish darajasi va infratuzilma aholi joylashuviga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Qulay yashash joylari odatda mo'tadil iqlim zonalarida joylashgan.

4-vazifa.

Savol: Hozirgi kunda qabila va urug'lar saqlanib qolgan hududlarni xaritadan ko'rsating. Nima uchun qabila shaklidagi etnoslar aynan shu hududlarda saqlangan?

Mazmun: Bu hududlar odatda qiyin yetib boriladigan va tashqi madaniy ta'sirlardan uzoq joylashgan. Qabilalar saqlanib qolishiga ularning yashash sharoiti, o'ziga xos hayot tarzi va tabiiy resurslardan foydalanish usullari sabab bo'lgan.

5-vazifa.

Savol: Rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlardagi urbanizatsiya jarayonlari bir-biridan qanday jihatlari bilan farqlanadi? Soxta urbanizatsiya shakllanishiga sabab nima va u qanday muammolarni yuzaga keltirishi mumkin deb o'ylaysiz?

3. "Jahon iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi" fanidan muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan amaliy mashg'ulotlar

Mavzu: Jahon transport geografiyasi

Maqsad: Jahon xo'jaligining rivojlanishida transportning rolini aniqlash, transportning asosiy turlarini tavsiflash va ularning hududiy va ishlab chiqarish munosabatlarini o'rganish.

Ko'rgazmalar: Dunyoning siyosiy xaritasi; 9-sinf geografik atlas; 9 va 10-sinf geografiya darsliklari; Transport mavzusiga oid elektron xaritalar.

1-vazifa.

Savol: Transport mamlakatning turli hududlari va iste'molchilar o'rtasida mahsulot almashinuvini ta'minlab, hududiy mehnat taqsimotini shakllantiradi va iqtisodiy ixtisoslashuvni chuqurlashtiradi. Zamonaviy shaharlarda transportsiz hayot mumkin emas. Transportning rivojlanishiga iqtisodiy omillarning ta'siri qanday? Transportning xususiyatlari va rivojlanish darajasi qanday? Jahon iqtisodiyotida turli transport turlarining iqtisodiy geografik nisbiy qiymati qanday?

Mazmun: Har bir transport turi (avtomobil, temir yo'l, havo, suv va quvur transportlari) iqtisodiy geografik o'rniga qarab tahlil qilinadi, ishlab chiqarish va mintaqalararo aloqalardagi ahamiyati aniqlanadi.

2-vazifa.

Savol: Xaritaga qarang va Toshkentdan Moskvaga temir yo'l orqali hayoliy sayohat qiling. Sizing temir yo'lingiz qaysi chorrahalardan o'tadi? Ushbu shaharlar orasidagi temir yo'l aloqasini tezlashtirish uchun nima qilgan bo'lardingiz? Javoblaringizni asoslang.

Mazmun: Sayohatning marshruti, yo'nalish bo'ylab geografik joylar va infratuzilmalar tahlil qilinadi, marshrutni yaxshilash bo'yicha takliflar beriladi.

3-vazifa.

Savol: Nima sababdan transport iqtisodiyotning muhim tarmog'i hisoblanadi? Xalqaro iqtisodiy aloqalarning rivojlanishida transport tizimining ahamiyatini izohlang.

Mazmun: Transport tizimi xalqaro savdo, turizm, logistika, ishlab chiqarish jarayonlari va iqtisodiy integratsiyada qanday rol o'ynashi tushuntiriladi.

4-vazifa.

Savol: Atlasdagi transport xaritasidan foydalanib transport tarmoqlari bilan ta'minlanganlik darajasi eng yuqori (har 100 km² hududga 50 km dan ko'p transport yo'llari to'g'ri keladigan) va eng past (har 100 km² hududga 1 km dan kam transport yo'llari to'g'ri keladigan) davlatlarni tegishli yozuvsiz xaritaga belgilang. Transport tarmoqlarining zichligiga qanday ijtimoiy-iqtisodiy va tabiiy omillar ta'sir etishini tushuntiring.

Mazmun: Transport tarmoqlarining zichligi rivojlanish darajasi, aholining joylashuvi, iqlim, relyef va tabiiy resurslar bilan bog'liq omillar asosida tahlil qilinadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ta'lim jarayonida muammoli ta'lim metodidan foydalanishda geografiya o'qituvchisining asosiy vazifalaridan biri muammoli topshiriqlarni to'g'ri tuza bilishidir. Buning uchun vaziyat quyidagi talablarga muvofiq ishlab chiqilishi kerak: aniq maqsadga erishish, vaziyat darajasi o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos kelishi, mos keladigan murakkablik darajasi, qiziqarli, sodda va tushunarli tilda yozilishi, turli vaziyatlarni tasvirlash, ijobiy tomonlari bilan birga salbiy tomonlarini ham ko'rsatish, zarur va yetarli ma'lumotlarga ega bo'lish, munozarani shakllantirish, bir nechta yechimga ega bo'lishi.

Tajribadan muammoli ta'limning bir qator afzalliklarini ko'rish mumkin: o'quvchilar diqqatini "noma'lum" masalani yechishga qaratadi, qidiruv va tadqiqot ishlarida izlanish, o'z tadqiqoti orqali bilim olishga o'rgatish, o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini anglash jarayonlari sodir bo'ladi, talabalarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshiradi, tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi, vaziyatning yangi qiyofasini shakllantirishga yordam beradi, analitik ko'nikmalarni rivojlantiradi. Asosiysi, bu usul vaziyatni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, taklif qilingan muqobil yondashuvlarni baholash va muammoli vazifalarni hal qilish qobiliyatini mustahkamlash imkonini beradi.

Muammoli ta'limning kamchiligi shundaki, u o'quvchiga o'quv jarayonida qiyinchiliklar tug'diradi, buning natijasida yechim izlashga ko'p vaqt sarflanishi mumkin. Bundan tashqari, muammoli ta'lim texnologiyasini ishlab chiqish dasturlashtirilgan ta'limdan ko'ra o'qituvchidan ko'proq mahorat va vaqtni talab qiladi. Bu shartlar muammoli ta'limning keng qo'llanilishiga to'sqinlik qiladi.

Geografiyada muammoli ta'lim o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, tahliliy va ijodiy faoliyatini ta'minlashga xizmat qiladi. O'quvchilar real hayotdagi geografik masalalarni chuqur tahlil qilish, rivojlantirish hal etish yo'llarini izlash va yangi bilimlarni mustaqil o'zlashtirishga o'rganadilar. Muammoli ta'lim, dars jarayonini bosqichma-bosqich va o'quvchilarni amaliy va nazariy bilimlarni integratsiyalashda undaydi. Bu jarayon esa o'qitish uchun muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Брызгалова С.И. Проблемное обучение в начальной школе: Уч.пос. Изд. 2е, Электронный учебник испр. и доп. / Калинингр. ун-т. – Калининград, 1998.
2. Ishmuhamedov R.J., Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. –T.; 2008. -180 b.
3. Qurbonniyozov R. Geografiya o'qitish metodikasi. –Urganch: 2001. –212 b.
4. Fedorko V. va boshq. Gseografiya. 10-sinf uchun darslik / – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 192 b.
5. Mo'minov O. Geografiya ta'limi metodikasi. –T.: O'qituvchi, 1986. –B. 208.
6. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 1998.
7. www.wikipedia.org
8. Pochtaev V.A. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – М.: Yurayt, 2011. – 320 b.
9. Yusupov I., Rahimov A. Geografiya o'qitish metodikasi. – T.: O'qituvchi, 2005. – 350 b.
10. Qodirov S., A'zamov T. O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi. – T.: O'zbekiston, 2019. – 280 b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.